

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13369334>

**ELEKTRON TA'LIM TIZIMIDA TALABA BILIMINI BAHOLASH UCHUN
KLASTERLASH ALGORITMI: K YAQIN QO'SHNI (KNN)
ALGORITMIDAN FOYDALANISH.**

Ro'zimboyeva Sevara Nurmat qizi

Urganch Davlat Universiteti

rozimboyevasevara@gmail.com

Yuldashov Ollabergan Ergash o'g'li

Urganch Davlat Universiteti o'qituvchisi

ollaberganyuldashov@gmail.com

***Annotatsiya.** Bugungi IT sohasi rivojlanib borayotgan davrda elektron ta'lim hamda unda talabalar bilimni baholash masalasi davr talabi sanaladi. Talaba bilimni baholashda ma'lumotlarni intellektli tahlil qilish ham dolzarb masaladir. Intellektli tahlil jarayon algoritmlari, ma'lumotlar ham holisona baholashga xizmat ko'rsatmog'i kerak. Ushbu maqolada talaba bilimni baholashda muhim o'rin tutadigan barcha atributlar va ularning qiymatlari e'tiborga olindi. Tuzilgan data set yordamida K yaqin qo'shni algoritmi asosida hisoblashlar amalga oshirildi. Talaba bilimni baholashda ushbu algoritmning afzallik hamda kamchilik jihatlari keltirib o'tildi.*

***Kalit so'zlar:** Klasterlash, Evklid algoritmi, Xemming algoritmi, nominal atribut, numerik atribut.*

***Аннотация.** В данной статье рассмотрены все атрибуты и их значения, играющие важную роль в оценке знаний учащихся. Расчеты проводились на основе алгоритма K ближайших соседей с использованием созданного набора данных. Отмечены преимущества и недостатки данного алгоритма при оценке знаний учащихся.*

***Ключевые слова:** кластеризация, алгоритм Евклида, Манхэттенский алгоритм, номинальный атрибут, числовой атрибут.*

***Abstract.** In this article, all the attributes and their values that play an important role in evaluating student knowledge are considered. Calculations were made based on the K nearest neighbor algorithm using the created data set. Advantages and disadvantages of this algorithm were mentioned in the assessment of student knowledge.*

***Key words:** Clustering, Euclidean algorithm, Manhattan algorithm, nominal attribute, numerical attribute.*

KIRISH

Hozirgi globallashuv davrida elektron ta'lim shakli ta'lim jarayonida muhim ahamiyatga ega. Elektron ta'lim o'zida ta'limning innovatsion yondashuvini qo'llagan holda ta'lim sifati va imkoniyatlarini oshirish uchun multimediya va zamonaviy internet texnologiyalarini qo'llashga asoslangan ta'lim shakli sanaladi. [1] Elektron ta'lim tizimida talaba bilimni baholashda tahlil ma'lumotlari juda katta ahamiyatga ega. Holislikni amalga oshirish uchun tahlil ma'lumotlari va ularning qiymatlari to'g'ri tanlanmog'i kerak.

Axborot kommunikatsion texnologiyalarning tez su'ratlarda rivojlanishi axborot tizimlarining ko'payishi va axborot hajmini keskin tarzda oshib borishiga sabab bo'ldi. Natijada, axborotlarni avtomatik tarzda tahlil qilib, katta hajmdagi axborotlarni qayta ishlash, ko'rsatkichlarning bir-biri bilan bog'liqligi, bashoratlash va xulosalar chiqarish kabi masalalar bugungi kunda dolzarb mavzuga aylanib bormoqda.[2], [3], [4], [5], [6] Ma'lumotlarni intellektual tahlil qilish aynan shunday masalalarni yechishga yo'naltirilgan.

Bugungi kunda klasterizatsiya masalasini yechish uchun ko'plab usullar va ular asosida bir nechta algoritmlar ishlab chiqilgan. Klasterlash bu klaster so'zidan kelib chiqqan bo'lib guruhlariga ajratish degan ma'noni anglatadi . [7], [8]Klasterlashdan maqsad yangi bir testlanayotgan data setni klass ya'ni sinfini topish sanaladi. Klasterlash algoritmlaridan K yaqin qo'shni algoritmi ham berilgan namunalar asosida yangi testlanayotgan namunaning (class) sinfini topish uchun keng qo'llaniladigan algoritm sanaladi.[9], [10].

ADABIYOTLAR TAHLILI.

Ta'lim sifatini intellektual tizimlar asosida doimiy takomillashtirishga qaratilgan loyihalarni amaliyotga tatbiq etish borasida ko'plab tizimli ishlar olib borilmoqda. Odatda katta hajmli ma'lumotlarni qayta ishlashda ma'lumotlarning intellektual tahlili usullaridan foydalaniladi. Ta'limda ma'lumotlarning intellektual tahlili (Educational Data Mining, EDM) – ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan foydali ma'lumotlarni olish usuli hisoblanadi. Ta'lim sohasidagi ma'lumotlarni tahlil qilishda asosan ikkita usuldan foydalaniladi: o'quv analitikasi (Learning Analytics) hamda ta'limda ma'lumotlarning intellektual tahlili (Educational Data Mining, EDM).

Ma'lumotlarni intellektli tahlil qilish hamda katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash borasida xorijiy va O'zbekistonlik olimlar tomonidan ishlar olib borilmoqda. Shu o'rinda mavzuga oid adabiyotlar sifatida quyidagi ishlarni keltirishimiz mumkin.

Ushbu[11] maqola mualliflari tomonidan ma'lumotlarni intellektli tahlil qilish usullari hamda sun'iy intellektning amaliy sohalarda qo'llanilishi haqida to'xtalib o'tilgan. Ushbu masala bo'yicha neyron to'rlar va uning tadbqiqini esa ushbu maqola mualliflari ishida ko'rishimiz mumkin.Data science va uning algoritmlari tadbqiqini esa ushbu maqolalar mualliflari ishida yoritilgan [12], [13], [14], [15], [16], [17].

TADQIQOT METODOLOGIYASI.

Bugungi IT sohasi rivojlanib borayotgan kunda har bir sohani avtomatlashtirish davr talabi sanaladi. Shuningdek ta'lim sohasini ham . Elektron ta'lim tizimida talaba bilimni baholashni optimallashtirishda biz sun'iy intellekt algoritmlaridan foydalangan holda baholash modelini qurishimiz kerak. Ushbu maqolada Klasterizatsiya algoritmlaridan K yaqin qo'shni algoritmi ko'rib chiqildi.

K-Yaqin qo'shni (KNN) - bu mashinani o'rganish (Machine Learning) texnikasi va algoritmi regressiya va tasniflash vazifalari uchun ham foydalanish mumkin. K-Yaqin qo'shnilar (KNN) kontseptual jihatdan sodda, ammo juda kuchli algoritm bo'lib, shu sabablarga ko'ra u mashinani o'rganishning eng mashhur algoritmlaridan biridir. KNN yoki K-eng yaqin qo'shni algoritmi nazorat ostidagi o'rganish algoritmi bo'lib, u bir-biriga yaqin joylashgan har bir ma'lumot nuqtasi bir sinfda keladi degan printsipl asosida ishlaydi. Bu yerda asosiy taxmin shundaki, bir-biriga yaqin bo'lgan narsalar bir-biriga o'xshaydi.

Algoritm quyidagi ketma-ketlik asosida ishlaydi.

1. Data set shakllantiriladi.
2. Yangi obyekt bilan data setdagi barcha obyektlar orasidagi masofa aniqlanadi.
 - 2.1 Masofani hisoblashda biz attributni turiga e'tibor qaratamiz. Agar atribut numerik bo'lsa ya'ni sonlardan tashkil topgan bo'lsa biz masofani hisoblashda Evklid algoritmi (metrikasi)dan foydalanamiz.

$$d(x_i, x_j) = \sqrt{\sum_{m=1}^n (x_{im} - x_{jm})^2}$$

- 2.2 Agar berilgan atribut nominal bo'lsa Xemming masofadan foydalanib hisoblashlar amalga oshiriladi.

Xemming masofasi: Bu usul ikkita qiymatni solishtirish uchun ishlatiladi. Agar ikki qiymat bir xil bo'lsa, masofa 0, agar farqli bo'lsa, masofa 1 deb belgilanadi.

Masofa(A, B) = 0, agar A = B bo'lsa

Masofa(A, B) = 1, agar A ≠ B bo'lsa

3. K qiymatini oldindan kiritib olamiz va k ta eng yaqin qo'shnisini ajratib olamiz. Shu o'rinda izoh sifatida to'xtalib o'tsam, biz kiritadigan k qiymatni odatda toq son qilib berish maqsadga muvofiq sanaladi. Bunga sabab agar juft son kiritadigan bo'lsak eng yomon holat ya'ni 50 ga 50 holati yuzaga kelib qolishi mumkin. Bunday holatni oldini olish maqsadida K ning qiymati ko'p hollarda toq son qilib kiritiladi.

4. Hisoblash jarayoni tugagach masofalar o'sish tartibida saralanadi , albatta klass o'zgarmagan holda.
5. Ajratib olingan K ta qiymatning klasslari orasida qaysi biri ustun bo'lsa natijamiz o'sha klassga tegishli deb klassifikatsiya qilinadi.

Data setda 4 ta klass (qoniqarsiz, qoniqarli, yaxshi, a'lo) hamda quyidagi atributlar joylashgan :

1. Studentning ism familiyasini nomer ID bilan almashtirdik va albatta bu shaxsiy ma'lumotlarni himoyalash maqsadida
2. Talabaning davomati – bunda qiymatlarimiz 3 ga bo'linadi : A'lo, Yaxshi, Qoniqarli
3. Darsda qatnashishi- Har doim, Ba'zan , hech qachon
4. Amaliyot bahosi- baholar 5 lik baholash sistemasiga binoan 3,4,5 ko'rinishida
5. Mustaqil ta'lim bahosi – bu ham amaliyot baho singari 3,4,5
6. Daftar – Daftar yozilishiga mavzular to'liqligiga qarab To'liq, Yaxshi, Yomon kabi qiymatlarga ajraladi.
7. Qo'shimcha ish – Bunda qo'shimcha ishning turiga ham e'tibor qaratdik ya'ni darslardan tashqari o'z sohasiga oid , sohaga oid bo'lmagan , Umuman ishlamasligi mumkinligi keltirib o'tildi
8. To'garak yoki kurs- Darslardan bo'sh payti to'garak yoki kurslarga qatnashishi ha yoki yo'q kriteriya bo'ylab belgilandi.
9. Laboratoriya bahosi – Amaliyot , Mustaqil ta'lim singari bu ham 3,4,5 kabi baholandi
10. Class – bu yakuniy natija sanaladi , unda qiymatlarimiz mos ravishda qoniqarsiz, qoniqarli, yaxshi, a'lo kabi belgilandi .

Ushbu masala uchun yaratilgan data set namuna sifatida faqat bir guruh birinchi bosqich talabalarning “ Dasturlash asoslari” fani bo'yicha olingan natijalari asosida tashkil qilindi.

Biz yaratgan data setda numeric hamda nominal atributlarni ikkalasi ham qatnashgan bo'lib, algoritmnining ishlash prinsipi asosida hisoblashlarni amalga oshiramiz.

Yaratilgan data set ko'rinishi , undagi atributlar, qiymatlari quyidagicha:

ID	Davomat	Darsda_qatnashishi	Amaliyot_bahosi	Mustaqil_ta_lim	Daftar	Qushimcha_ish	Tugarak_yoki_kurs	Laboratoriya_baho	Class
1	A_lo	Har_doim		4	5	Yaxshi Yuq	Ha	5	5
2	A_lo	Har_doim		5	5	Yaxshi Ha_sohaga_oid	Ha	5	5
3	A_lo	Har_doim		5	4	Tuliq Yuq	Ha	4	4
4	A_lo	Har_doim		5	5	Yaxshi Ha_sohaga_oid	Ha	5	5
5	Yaxshi	Har_doim		4	4	Yaxshi Yuq	Yuq	4	4
6	A_lo	Har_doim		4	4	Yaxshi Yuq	Ha	4	4
7	Yaxshi	Har_doim		4	4	Yaxshi Yuq	Ha	4	4
8	A_lo	Ba_zan		5	4	Yaxshi Yuq	Yuq	4	4
9	A_lo	Har_doim		4	4	Tuliq Yuq	Ha	4	4
10	Yaxshi	Ba_zan		3	3	Yaxshi Yuq	Yuq	3	3
11	A_lo	Har_doim		4	4	Tuliq Yuq	Ha	4	4
12	A_lo	Har_doim		5	5	Tuliq Yuq	Ha	5	5
13	Yaxshi	Har_doim		4	4	Tuliq Yuq	Yuq	4	4
14	Yaxshi	Ba_zan		3	4	Yaxshi Yuq	Yuq	4	3
15	Yaxshi	Ba_zan		3	3	Yaxshi Yuq	Yuq	3	3
16	Yaxshi	Ba_zan		3	3	Yaxshi Yuq	Yuq	3	3
17	A_lo	Har_doim		5	5	Yaxshi Ha_sohaga_oid	Ha	5	5
18	Yaxshi	Har_doim		5	5	Yaxshi Yuq	Ha	5	5
19	A_lo	Har_doim		4	4	Yaxshi Yuq	Ha	4	4
20	A_lo	Ba_zan		3	4	Yaxshi Yuq	Ha	4	3
21	Yaxshi	Har_doim		4	4	Yaxshi Yuq	Yuq	4	4
22	Yaxshi	Har_doim		4	4	Yaxshi Yuq	Yuq	4	4
23	A_lo	Har_doim		4	4	Yaxshi Yuq	Ha	4	4
24	A_lo	Har_doim		4	4	Yaxshi Yuq	Ha	4	4
25	Qoniqarli	Ba_zan		3	3	Yaxshi Ha_sohaga_oid emas	Yuq	3	3

1-rasm

Yaratilgan data set Weka dasturiga yuklandi.

2-rasm

3-rasm

Attributlarning vizual tasviri hamda qo‘llaniladigan algoritm ko‘rinishi quyidagicha:

4-rasm

5-rasm

Olingan natija esa quyidagicha:

KNN (K Star)algoritmini qo‘llashda biz Cross-validation qismini tanlab , uning qiymatini 10 qilgan holatda ushbu natijaga ega bo‘ldik.

6-rasm

Yaratilgan data set KNN algoritmi hamda Cross -validation qo‘llanilganda model aniqligi 91% ni tashkil qildi. (6-rasm)

Shu o‘rinda Cross validation haqida to‘xtalib o‘tsak.

Cross-validation asosan modelni o‘rganish va sinovdan o‘tkazish jarayonida ishlatiladi. Ushbu jarayonning asosiy maqsadi modelni yaxshi ishlashi va uni yig‘iladigan ma'lumotlar (training) va sinovdan o‘tkazish (testing) jarayonlarida sinab ko‘rishdir. Bunday ko‘rsatkichlar yordamida modelni o‘rganishning samaradorligini aniqlash mumkin.

7-rasm

Yaratilgan data set KNN algoritmi hamda training va test datani 80 va 20 qilib ajratgandagi model aniqligi 91% ni tashkil qildi. (7-rasm)

Data set uchun qo'llanilgan usullar natijalari bir xil qiymatni tashkil qildi, ya'ni model aniqligi: 91% ni tashkil qildi. Ushbu masalaga muvofiq python dasturlash muhitida, bulutli hisoblash texnologiyasi (Google colab) asosida dasturiy ta'minot shakllantirildi.

Masalani yechish uchun standartlashtirishdan foydalanish.

Ushbu rasmda standartlashtirish orqali optimal k ni topish grafigi keltirilgan bo'lib, X o'qida 40 gacha bo'lgan qiymatlarda va Y o'qida 1 gacha bo'lgan qiymatlarda grafik minimum va maximum qiymat qabul qilishi keltirilgan.

8-rasm

Masalani yechish uchun normallashtirishdan foydalanish.

9-rasm

Ushbu rasmda esa normallashtirish orqali optimal k ni topish grafigi keltirilgan bo'lib, X o'qida 40 gacha bo'lgan qiymatlarda va Y o'qida 1 gacha bo'lgan qiymatlarda grafik minimum va maximum qiymat qabul qilishi keltirilgan.

K ning qiymatini va testlanuvchi parametrlar qiymatlari console ekrandan kiritib oladigan qilindi. Ikkala holat uchun ham model aniqligi bir xil natija berdi , faqat optimal k qiymati farqli bo'ldi.

Model aniqligi: 0.9285714285714286


```
K ning qiymatini kiriting: 3
Model aniqligi: 0.9285714285714286

new_Davomat = int(input("Davomatning qiymatini kiriting: "))
new_Darsda_qatnashishi= int(input("Darsda qatnashishi ning qiymatini kiriting: "))
new_Amaliyot_bahosi = int(input("Amaliyot bahosining qiymatini kiriting: "))
new_Mustaqil_ta_lim = int(input("Mustaqil ta'lim bahosining qiymatini kiriting: "))
new_Daftar = int(input(" Daftar ning qiymatini kiriting: "))
new_Qushimcha_ish = int(input(" Qushimcha_ish ning qiymatini kiriting: "))
new_Tugarak_yoki_kurs=int(input("Tugarak_yoki_kursning qiymatini kiriting: "))
new_Laboratoriya_bahosi=int(input("Laboratoriya bahosining qiymatini kiriting: "))
new_instance = [(new_Davomat,new_Darsda_qatnashishi,new_Amaliyot_bahosi,new_Mustaqil_ta_lim,new_Daftar, new_Qushimcha_ish,new_Laboratoriya_bahosi )]

print(new_instance)
print(knn.predict(new_instance))

Davomatning qiymatini kiriting: 3
Darsda_qatnashishi ning qiymatini kiriting: 4
Amaliyot bahosining qiymatini kiriting: 5
Mustaqil ta'lim bahosining qiymatini kiriting: 5
Daftar ning qiymatini kiriting: 2
Qushimcha_ish ning qiymatini kiriting: 2
Tugarak_yoki_kursning qiymatini kiriting: 2
Laboratoriya bahosining qiymatini kiriting: 4
[[3, 4, 5, 5, 2, 2, 2, 4]]
[5]
```

10-rasm

K ning qiymatini va testlanuvchi parametrlar qiymatlari console ekrandan kiritib oladigan qilindi. Ikkala holat uchun ham model aniqligi bir xil natija berdi , faqat optimal k qiymati farqli bo'ldi.

Model aniqligi: 0.9285714285714286

Yaratilgan data set hamda dasturiy ta'minot ushbu Git Hub profilga joylashtirildi:

https://github.com/RSevaraN/Magistr_dissertatsiya/blob/main/KNN_tayyor_proyekt.ipynb

XULOSA.

XXI asr axborot texnologiyalari asrida sun'iy intellekt algoritmlari , modellari rivojlanib borayotgani har bir sohaga ushbu sun'iy intellektni qo'llashni taqozo qilmoqda . Ta'lim jarayonida ma'lumotlarning intellektual tahlili sun'iy intellekt metodlari yordamida avtomatlashtirilgan o'qitish sohasida qo'llanishining amaliy natijasi sanalib , ta'lim tizimlarining yangi avlodi hisoblanadi. Ushbu maqolada esa elektron ta'lim tizimida talaba bilimni baholashda ma'lumotlarni intellektual tahlil qilish algoritmi bo'lmish KNN algoritmi keltirib o'tilgan.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, aynan talaba bilimni baholashda yoki bahoni oldindan bashorat (predikt)qilishda K yaqin qo'shni algoritmini qo'llash data setda numeric hamda nominal attributlardan foydalana olish jihati afzallik jihati

hisoblanadi. Chunki faqat baho taraflama qarash, faqat numerik attribut bilan cheklanish yoki o'sha numerik attributlar yig'indisining o'rta arifmetiki olinish muammoni to'liq yecha olmaydi. Berilgan masalani yechishda optimal k ning qiymatini topishga ham alohida e'tibor qaratildi. Bunda standartlashtirish hamda normallashtirishdan foydalanildi.

Ushbu masalani yechishda biz bir qator sun'iy intellekt algoritmlariga murojaat qildik. Algoritmlar natijalari ham tahlil qilindi, bir – biri bilan solishtirildi. Inson hayotida yoki bo'lmasa uni bilim olishida unga ma'naviy taraflama ham ta'sir qiladigan jihatlarga e'tibor qaratildi va ulardan eng maqbul parametrlar saralab olinib attributlar ro'yxatida shakllantirildi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, talaba bilimni baholashda KNN algoritmini qo'llash jarayonida olingan natijalar tahlil qilindi. Weka dasturida olingan natijalar skrinshot qilib asos sifatida keltirildi. Bir so'z bilan aytganda, olingan natijalarga asoslanib shuni aytishimiz mumkinki, ushbu data set uchun KNN algoritmini qo'llash yaxshi samara beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

- [1] D. Al-Fraihat, M. Joy, R. Masa'deh, and J. Sinclair, "Evaluating E-learning systems success: An empirical study," *Comput Human Behav*, vol. 102, 2020, doi: 10.1016/j.chb.2019.08.004.
- [2] X. Wang, P. Wu, G. Liu, Q. Huang, X. Hu, and H. Xu, "Learning performance prediction via convolutional GRU and explainable neural networks in e-learning environments," *Computing*, vol. 101, no. 6, 2019, doi: 10.1007/s00607-018-00699-9.
- [3] M. A. Almaiah, A. Al-Khasawneh, and A. Althunibat, "Exploring the critical challenges and factors influencing the E-learning system usage during COVID-19 pandemic," *Educ Inf Technol (Dordr)*, vol. 25, no. 6, 2020, doi: 10.1007/s10639-020-10219-y.
- [4] S. Alyahya and A. Aldausari, "An electronic collaborative learning environment for standardized tests," *Electronic Journal of e-Learning*, vol. 19, no. 3, 2021, doi: 10.34190/ejel.19.3.2167.
- [5] H. A. El-Sabagh, "Adaptive e-learning environment based on learning styles and its impact on development students' engagement," *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, vol. 18, no. 1, 2021, doi: 10.1186/s41239-021-00289-4.
- [6] A. M. Maatuk, E. K. Elberkawi, S. Aljawarneh, H. Rashaideh, and H. Alharbi, "The COVID-19 pandemic and E-learning: challenges and opportunities from the

- perspective of students and instructors,” *J Comput High Educ*, vol. 34, no. 1, 2022, doi: 10.1007/s12528-021-09274-2.
- [7] X. Wu, X. Zhu, G. Q. Wu, and W. Ding, “Data mining with big data,” *IEEE Trans Knowl Data Eng*, vol. 26, no. 1, 2014, doi: 10.1109/TKDE.2013.109.
- [8] N. Shah and K. Shah, “Introduction to Data Mining,” in *Practical Data Mining Techniques and Applications*, 2023. doi: 10.1201/9781003390220-1.
- [9] A. Abu, “Educational Data Mining & Students’ Performance Prediction,” *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, vol. 7, no. 5, 2016, doi: 10.14569/ijacsa.2016.070531.
- [10] N. Sowmiya, E. B. Anitha, and M. Somu, “Student Performance Prediction via Online Learning Analytics using Exam Metrics,” ... *Journal of Research in ...*, vol. 1, no. 43, 2021.
- [11] J. Nurjamal, J. Qizi, and M. Al-Xorazmiy, “SUN’IY INTELLEKTNING AMALIY SOHALARDA QO‘LLANISHI.”
- [12] A. Dirin and C. A. Saballe, “Machine Learning Models to Predict Students’ Study Path Selection,” *International Journal of Interactive Mobile Technologies*, vol. 16, no. 1, 2022, doi: 10.3991/IJIM.V16I01.20121.
- [13] S. Raschka, J. Patterson, and C. Nolet, “Machine learning in python: Main developments and technology trends in data science, machine learning, and artificial intelligence,” *Information (Switzerland)*, vol. 11, no. 4. 2020. doi: 10.3390/info11040193.
- [14] A. W. Syaputri, E. Irwandi, and M. Mustakim, “Naïve Bayes Algorithm for Classification of Student Major’s Specialization,” *Journal of Intelligent Computing & Health Informatics*, vol. 1, no. 1, 2020, doi: 10.26714/jichi.v1i1.5570.
- [15] R. A. Rustia, M. M. A. Cruz, M. A. P. Burac, and T. D. Palaoag, “Predicting student’s board examination performance using classification algorithms,” in *ACM International Conference Proceeding Series*, 2018. doi: 10.1145/3185089.3185101.
- [16] K. Sunday, P. Ocheja, S. Hussain, S. S. Oyelere, O. S. Balogun, and F. J. Agbo, “Analyzing student performance in programming education using classification techniques,” *International Journal of Emerging Technologies in Learning*, vol. 15, no. 2, 2020, doi: 10.3991/ijet.v15i02.11527.
- [17] M. Batta, “Machine Learning Algorithms - A Review,” *International Journal of Science and Research (IJSR)*, vol. 18, no. 8, 2018.